

JURIDICAL SCIENCES

ПОМ'ЯКШЕННЯ ТА ОБТЯЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА УЧАСТЬ В АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЯХ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ

Лозова А.А.

*аспірантка кафедри господарського права,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-4939-3667>*

MITIGATION AND AGGRAVATION OF LIABILITY FOR PARTICIPATION IN ANTI- COMPETITIVE CONCERTED ACTIONS: MODERN APPROACHES AND APPLICATION PRACTICE

Lozova A.

*PhD Student, Department of Commercial Law,
Yaroslav the Wise National Law University
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-4939-3667>*

Анотація

У статті досліджуються сучасні підходи до застосування механізмів пом'якшення та обтяження відповідальності за участь суб'єктів господарювання в антиконкурентних узгоджених діях як ключового елементу державної конкурентної політики. Акцент зроблено на аналізі поєднання каральних і стимулюючих інструментів відповідальності, спрямованих не лише на покарання порушників, а й на виявлення та запобігання латентним формам антиконкурентної поведінки, зокрема картельним змовам.

Обґрунтовано, що антиконкурентні узгоджені дії характеризуються підвищеним рівнем суспільної небезпеки через їх прихований характер, координацію поведінки конкурентів та значний негативний вплив на функціонування ринків, результати публічних закупівель і механізми ціноутворення. У зв'язку з цим ефективність протидії таким порушенням значною мірою залежить від здатності антимонопольних органів використовувати диференційований підхід до відповідальності з урахуванням ролі суб'єкта у змові, ступеня сприяння розслідуванню та наслідків порушення для конкуренції.

У статті проаналізовано правову природу штрафних санкцій як базового інструменту відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії та доведено, що виключно репресивна модель правозастосування не забезпечує належного рівня викриття картелів. У цьому контексті особливу увагу приділено механізмам пом'якшення відповідальності, насамперед програмам звільнення або зменшення штрафів (leniency policy), які розглядаються як ефективний засіб стимулювання учасників змови до добровільного розкриття інформації та надання доказів антиконкурентної поведінки. Підкреслено, що успішність застосування leniency policy залежить від чіткості нормативного регулювання, передбачуваності правових наслідків і рівня довіри бізнесу до антимонопольних органів.

Окрему увагу приділено аналізу обтяжуючих обставин, що враховуються при визначенні міри відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії, зокрема повторності порушень, ініціативної ролі суб'єкта у змові, перешкоджання розслідуванню та ухилення від виконання рішень антимонопольного органу. Розглянуто заборони на участь у процедурах публічних закупівель як додатковий інструмент впливу, що має виражений превентивний характер і безпосередньо впливає на економічні інтереси порушників.

На основі аналізу національної практики та зіставлення її з європейськими підходами зроблено висновки про необхідність досягнення балансу між пом'якшуючими та обтяжуючими механізмами відповідальності з метою підвищення ефективності правозастосування у сфері захисту економічної конкуренції. Запропоновано напрями вдосконалення правового регулювання та практики застосування відповідних інструментів, зокрема шляхом підвищення прозорості процедур, розвитку аналітичних і цифрових інструментів виявлення змов та гармонізації національного законодавства з європейськими стандартами конкурентної політики.

Abstract

The article examines modern approaches to the application of mechanisms for mitigating and aggravating liability for the participation of business entities in anticompetitive concerted actions as a key element of state competition policy. The emphasis is on the analysis of a combination of punitive and incentive liability instruments aimed not only at punishing violators, but also at identifying and preventing latent forms of anticompetitive behavior, in particular cartel collusion.

It is substantiated that anticompetitive concerted actions are characterized by an increased level of public danger due to their hidden nature, coordination of competitors' behavior and a significant negative impact on the functioning of markets, the results of public procurement and pricing mechanisms. In this regard, the effectiveness of countering such violations largely depends on the ability of antimonopoly authorities to use a differentiated

approach to liability, taking into account the role of the entity in the conspiracy, the degree of assistance to the investigation and the consequences of the violation for competition.

The article analyzes the legal nature of fines as a basic instrument of liability for anticompetitive concerted actions and proves that an exclusively repressive law enforcement model does not provide an adequate level of detection of cartels. In this context, special attention is paid to mechanisms for mitigating liability, primarily leniency programs or fine reduction programs (leniency policy), which are considered as an effective means of encouraging participants in a conspiracy to voluntarily disclose information and provide evidence of anticompetitive behavior. It is emphasized that the success of the application of leniency policy depends on the clarity of regulatory regulation, the predictability of legal consequences and the level of business trust in antitrust authorities.

Special attention is paid to the analysis of aggravating circumstances that are taken into account when determining the degree of liability for anticompetitive concerted actions, in particular, repetition of violations, the initiative role of the subject in the conspiracy, obstruction of the investigation and evasion of the implementation of decisions of the antitrust authority. Bans on participation in public procurement procedures are considered as an additional tool of influence, which has a pronounced preventive nature and directly affects the economic interests of violators.

Based on the analysis of national practice and its comparison with European approaches, a conclusion is drawn about the need to achieve a balance between mitigating and aggravating liability mechanisms in order to increase the effectiveness of law enforcement in the field of economic competition protection. Directions for improving legal regulation and the practice of applying relevant instruments are proposed, in particular by increasing the transparency of procedures, developing analytical and digital tools for detecting collusion, and harmonizing national legislation with European competition policy standards.

Ключові слова: антиконкурентні узгоджені дії, відповідальність, пом'якшення відповідальності, обтяжуючі обставини, leniency policy, штрафи, публічні закупівлі, конкурентне право.

Keywords: anticompetitive concerted practices, liability, mitigation of liability, aggravating circumstances, leniency policy, fines, public procurement, competition law.

Вступ. Забезпечення добросовісної конкуренції в сучасних умовах розвитку ринкової економіки потребує не лише виявлення та припинення антиконкурентних узгоджених дій, а й формування ефективної системи відповідальності за їх вчинення. У цьому контексті особливої актуальності набуває питання застосування таких правових інструментів, які здатні впливати на поведінку суб'єктів господарювання, поєднуючи каральну, превентивну та стимулюючу функції.

Антиконкурентні узгоджені дії характеризуються специфічним механізмом реалізації, що зумовлює обмежену ефективність виключно репресивних заходів впливу. Координація конкурентної поведінки часто здійснюється без формалізованих домовленостей, що потребує використання диференціальних підходів до відповідальності та індивідуалізації санкцій з урахуванням ролі суб'єкта у порушенні, тривалості антиконкурентної поведінки та ступеня його сприяння розслідуванню.

У сучасній конкурентній політиці поряд із штрафними санкціями сформувалися механізми пом'якшення відповідальності, зокрема програми звільнення або зменшення штрафів (leniency policy), які спрямовані на стимулювання добровільного розкриття антиконкурентних узгоджених дій і підвищення ефективності доказування. У праві Європейського Союзу такі інструменти розглядаються як складова комплексного підходу до протидії картелям, ефективність якого залежить від передбачуваності правових наслідків та рівня довіри бізнесу до антимонопольних органів.

Водночас система відповідальності за участь в антиконкурентних узгоджених діях передбачає застосування й обтяжуючих механізмів, спрямованих на диференціацію санкцій та посилення стримуючого ефекту правозастосування. Застосування таких заходів має ґрунтуватися на чітких і прозорих

критеріях з метою забезпечення балансу між ефективністю протидії антиконкурентній поведінці та дотриманням принципів правової визначеності.

З огляду на це актуалізується необхідність наукового дослідження сучасних підходів до застосування механізмів пом'якшення та обтяження відповідальності за участь в антиконкурентних узгоджених діях, а також оцінки практики їх реалізації в національній системі захисту економічної конкуренції з урахуванням європейських стандартів конкурентної політики.

Постановка проблеми. Незважаючи на наявність розгалуженої системи правових та організаційних засобів протидії антиконкурентним узгодженим діям, ефективність їх практичного застосування в Україні залишається обмеженою. Такі дії, зокрема картельні змови, і надалі характеризуються високим рівнем латентності, що ускладнює їх своєчасне виявлення, доведення та притягнення винних осіб до відповідальності. За цих умов ключового значення набуває не лише суворість санкцій, а й здатність правозастосовної системи формувати стимули для добровільного розкриття порушень і запобігання їх повторенню.

Чинне законодавство України про захист економічної конкуренції передбачає застосування як пом'якшуючих, так і обтяжуючих механізмів відповідальності за участь в антиконкурентних узгоджених діях. Водночас відсутність чітких і передбачуваних критеріїв їх використання, нерівномірність правозастосовної практики та обмежена прозорість відповідних процедур знижують ефективність цих інструментів і ускладнюють індивідуалізацію відповідальності учасників порушення.

Окремою проблемою є недостатня реалізація потенціалу програм пом'якшення відповідальності (leniency policy), які в міжнародній практиці довели

свою результативність як інструмент викриття антиконкурентних узгоджених дій. В українських умовах застосування таких механізмів стримується правовою невизначеністю, низьким рівнем довіри бізнесу до антимонопольних органів та ризиками негативних наслідків для суб'єктів господарювання, які погоджуються на співпрацю. Водночас надмірна орієнтація на штрафні санкції без належного врахування ролі суб'єкта у порушенні та ступеня його сприяння розслідуванню може знижувати загальний превентивний ефект конкурентної політики.

Таким чином, постає наукова та практична проблема формування збалансованого механізму застосування пом'якшуючих і обтяжуючих заходів відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії, який би поєднував ефективність викриття порушень, справедливості санкцій та відповідність європейським стандартам конкурентного права. Вирішення цієї проблеми потребує комплексного аналізу чинного правового регулювання, практики Антимонопольного комітету України та можливостей адаптації кращих європейських підходів до національних умов.

Метою статті є комплексне дослідження механізмів пом'якшення та обтяження відповідальності за участь в антиконкурентних узгоджених діях, визначення їх ролі у системі протидії порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також аналіз практики їх застосування в Україні з урахуванням європейських підходів.

Аналіз останніх досліджень. Питання відповідальності за участь в антиконкурентних узгоджених діях достатньо широко висвітлене у працях вітчизняних науковців, зокрема О. М. Клименка, М. Ю. Покальчука, Т. І. Швидкої, О. П. Віхрова, В. К. Малолітневої, Я. В. Петруненка, А. О. Олефіра, О. Л. Юдицького, А. О. Сошнікова та інших. У цих дослідженнях основну увагу зосереджено на правовій природі антиконкурентних узгоджених дій, механізмах їх виявлення та доведення, а також на застосуванні штрафних санкцій, насамперед у контексті картельних змов і спотворення результатів публічних закупівель. Водночас інститути пом'якшення та обтяження відповідальності, включаючи програми leniency, у науковій літературі розглядаються фрагментарно та переважно в порівняльному аспекті з правом Європейського Союзу. Недостатньо дослідженими залишаються питання визначеності критеріїв їх застосування, взаємозв'язку між поведінкою учасників порушення та індивідуалізацією санкцій, а також впливу цих механізмів на ефективність викриття латентних антиконкурентних узгоджених дій в українській правозастосовній практиці. Таким чином, сучасні дослідження не формують цілісного підходу до аналізу пом'якшення та обтяження відповідальності як взаємодоповнюючих інструментів конкурентної політики, що зумовлює необхідність подальшого наукового осмислення їх ролі та практики застосування в Україні з урахуванням європейських стандартів.

Виклад основного матеріалу. Забезпечення ефективного захисту економічної конкуренції в су-

часних умовах розвитку ринкової економіки передбачає не лише формальне встановлення заборон на антиконкурентні узгоджені дії, а й формування дієвого, багаторівневого механізму юридичної відповідальності за їх вчинення. Особливе значення у цьому контексті мають інструменти, здатні одночасно виконувати каральну, превентивну та стимулюючу функції, впливаючи на мотивацію суб'єктів господарювання та їхню модель поведінки на ринку. Антиконкурентні узгоджені дії, насамперед у формі картельних змов, характеризуються високим рівнем латентності, колективним характером та значною економічною шкодою для функціонування ринків, результатів публічних закупівель і механізмів ціноутворення. Саме ці ознаки зумовлюють обмежену ефективність виключно штрафної (репресивної) моделі відповідальності, яка не забезпечує належного рівня викриття та припинення таких порушень.

У сучасній конкурентній політиці дедалі більшого значення набуває поєднання штрафних санкцій із механізмами договірною та стимулюючого характеру, зокрема програмами звільнення або пом'якшення відповідальності (leniency), а також інструментами примирення сторін (settlement), які дозволяють не лише оптимізувати процес доказування, а й дестабілізувати внутрішню структуру картельних домовленостей. Такий підхід відповідає європейським стандартам антикартельної політики та розглядається як ключовий елемент ефективного державного контролю у сфері захисту конкуренції.

У відповідності до абз. 2 ч. 2 ст. 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», органи Антимонопольного комітету України накладають штрафи на об'єднання, суб'єктів господарювання за вчинення антиконкурентних узгоджених дій у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрібного розміру незаконно одержаного прибутку [1].

Розпорядженням від 14 грудня 2023 року № 22-рп Антимонопольного комітету України затверджено Порядок визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Порядок). У цьому правовому акті зазначені основні підходи до визначення розміру штрафу. Зокрема вказано, що обставини, які беруться до уваги під час визначення розміру штрафу, встановлюються: службовцями Комітету, його територіальних відділень, які здійснюють збирання та аналіз доказів у справі, до прийняття рішення у справі органом Комітету на підставі будь-якої інформації, яка є належною та достовірною (підтвердженою/ засвідченою органами державної влади або може бути перевірена) [2].

Прийняття Порядку вирішило одну з проблем – визначило чіткий алгоритм розрахування розміру штрафу за вчинення антиконкурентних узгоджених

дій. Проте, законодавець досі надає органам АМКУ значну свободу розсуду, зокрема, при визначенні базового розміру штрафу використовується словосполучення – «до 15 чи 30% доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)». При цьому відсутні пояснення, за яких умов база вий розмір штрафу може дійти до 30%, а коли до 11–29%. За таких обставин досі існує вірогідність спроб впливу на уповноважених представників антимонопольних органів із метою зменшення розміру призначуваних штрафних санкцій. Тому варто внести відповідні зміни до законодавства. Також доцільно більш детально прописати механізм зменшення базового розміру штрафу за вчинення антиконкурентних узгоджених дій за наявності, передбачених Порядком обставин, у тому числі, вказати на який відсоток він зменшується. Це сприятиме співпраці суб'єкта господарювання, який вчинив або погодився вчинити антиконкурентні узгоджені дії з органами Антимонопольного комітету України. [3].

У цьому контексті особливого значення набувають механізми пом'якшення відповідальності, насамперед програми звільнення або зменшення штрафів (*leniency*). Як слушно зазначає Т. І. Швидка, програма пом'якшення відповідальності за вчинення правопорушення є вельми ефективною у виявленні змов, які за інших обставин могли б залишитися нерозкритими. Її головна функція – де-стабілізувати діяльність існуючих картелів та завадити іншим потенційним правопорушникам вдаватися до картельних домовленостей. Законодавці керувались тим, що на практиці дуже складно виявити таємні антиконкурентні узгоджені дії та довести їх існування. Вдаючись до пом'якшення відповідальності, можна отримати зізнання, прямі докази про інших учасників та змогу отримати інші додаткові докази [4].

Нормативне закріплення зазначеного підходу в Україні здійснено шляхом ухвалення Розпорядження Антимонопольного комітету України № 19-рп від 30 листопада 2023 року, яким затверджено Порядок звільнення від відповідальності за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції у формі антиконкурентних узгоджених дій [5]. Запровадження цього підзаконного нормативно-правового акта має системне значення для розвитку національної антикартельної політики, оскільки вперше на рівні детально врегульованої процедури закріплює механізм процесуального заохочення суб'єктів господарювання до добровільного розкриття картельних змов.

Зазначений Порядок інституціоналізує *leniency policy* як складову комплексної моделі відповідальності, орієнтованої не лише на покарання, а й на підвищення ефективності виявлення та доведення антиконкурентних узгоджених дій. Така трансформація дозволяє не лише підвищити рівень викриття картельних змов, а й сформувати для учасників ринку раціональні правові стимули до відмови від антиконкурентної поведінки та співпраці з антимонопольними органами, що в довго-

строковій перспективі сприяє зміцненню конкурентного середовища та правової визначеності у сфері господарювання.

Водночас ефективність застосування програм пом'якшення відповідальності в Україні залишається обмеженою. Серед основних стримуючих факторів слід виокремити недостатню правову визначеність наслідків співпраці з Антимонопольним комітетом України, ризики паралельної цивільно-правової або кримінальної відповідальності, а також обмежену довіру бізнесу до стабільності та передбачуваності правозастосовної практики.

Поряд із механізмами пом'якшення відповідальності законодавство передбачає застосування обтяжуючих обставин, які впливають на визначення розміру штрафу та загальну оцінку антиконкурентних узгоджених дій. До таких обставин належать, зокрема, повторність порушень, ініціативна або координуюча роль суб'єкта у змові, тривалість антиконкурентної поведінки, а також перешкоджання проведенню розслідування.

Застосування обтяжуючих обставин виконує важливу превентивну функцію, оскільки дозволяє диференціювати відповідальність між учасниками змови та запобігати формуванню стійких антиконкурентних практик. Водночас відсутність уніфікованих підходів до їх оцінки може призводити до нерівномірності правозастосування та зниження довіри до рішень антимонопольного органу.

Крім того, що до обставин, які обтяжують відповідальність, слід віднести сукупність правопорушень. Враховуючи масштабність правопорушення, згідно із Методикою визначення територіальних меж, якими можуть бути як територія країни, регіону, району, міста, або глобальна територія всесвіту, необхідно і передбачати розмір штрафу або іншого виду відповідальності. Коли мова йде про прояви недобросовісної конкуренції, наприклад, про недобросовісну рекламу, треба виходити з того, що одна справа, якщо поширення цієї реклами не має великої популярності або масштабності, і зовсім інша, якщо вона стосується великої міжнародної або національної компанії, великої дії якої було завдано шкоди іншим суб'єктам або споживачам. Такі ж випадки можуть бути і щодо дискримінації суб'єктів господарювання, введення споживачів в оману тощо. Особливо небезпечними можуть стати масштабні правопорушення щодо розголошення або використання комерційної таємниці тощо. З огляду на це, на думку Т.І. Швидкої, статті Кодексу України про конкурентні правопорушення мають закріплювати склад кожного правопорушення й види відповідальності, передбачаючи обставини пом'якшення, обтяження або умови звільнення від відповідальності. Для правильної кваліфікації правопорушення й визначення підстави для притягнення до відповідальності необхідно встановити його склад, що являє собою об'єкт, об'єктивну сторону, суб'єкт і суб'єктивну сторону [6].

У зазначеному контексті особливого значення набуває механізм врегулювання справ (*settlement*) як інструмент альтернативного завершення прова-

джен у сфері захисту економічної конкуренції, нормативно закріплений у статті 46¹ Закону України «Про захист економічної конкуренції» [1] та конкретизований у Порядку врегулювання у справах про антиконкурентні узгоджені дії та зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку, затвердженому розпорядженням Антимонопольного комітету України від 30 листопада 2023 року № 18-рп [7]. Запровадження цього інституту засвідчує послідовну імплементацію в національне конкурентне право сучасних європейських підходів до правозастосування, орієнтованих на баланс між ефективністю контролю та процесуальною економією.

Затверджений Порядок формує цілісну та структуровану процесуальну модель settlement, що передбачає добровільне визнання суб'єктом господарювання факту вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, припинення антиконкурентної поведінки, надання зобов'язань щодо усунення її причин і наслідків, а також укладення письмової угоди з органом Антимонопольного комітету України. Водночас законодавець чітко окреслив межі допустимості застосування цього механізму, виключивши можливість його використання у разі повторних порушень, а також у ситуаціях, коли антиконкурентні дії за своєю природою не можуть бути припинені або їх наслідки — усунуті. Такий підхід спрямований на запобігання зловживанню процедурою врегулювання та збереження її регулятивного потенціалу.

Процедура settlement у системі національного конкурентного права виконує подвійну функціональну роль. З одного боку, вона сприяє оптимізації строків розгляду справ, зменшенню процесуальних витрат і адміністративного навантаження на Антимонопольний комітет України, що набуває особливої актуальності в умовах воєнного стану та обмежених інституційних ресурсів. З іншого боку, цей механізм забезпечує реалізацію превентивної та регулятивної функцій антимонопольного законодавства, стимулюючи суб'єктів господарювання до добровільного припинення порушень, корекції ринкової поведінки та впровадження внутрішніх комплаєнс-механізмів.

Водночас слід констатувати, що практика застосування механізму settlement в Україні перебуває на початковій стадії інституційного становлення, що зумовлює наявність низки нормативних і правозастосовних викликів. В умовах воєнного стану ці ризики посилюються через підвищену чутливість окремих товарних ринків, обмеженість ресурсів органів державної влади та необхідність оперативного реагування на порушення. За таких обставин існує небезпека формалізації процедури врегулювання та її редукції до інструменту суто фінансової оптимізації відповідальності без досягнення реальних змін у конкурентній поведінці суб'єктів господарювання. У разі втрати регулятивної та превентивної складових settlement ризикує трансформуватися з механізму впливу на ринкову поведінку у технічний спосіб зменшення санкцій, що суперечить його доктринальному призначенню та цілям антикартельної політики.

Нормативне закріплення детального порядку визначення розміру штрафів, а також процедур звільнення від відповідальності (leniency) і врегулювання справ (settlement) засвідчує поступову імплементацію в національне конкурентне право європейських стандартів антикартельної політики. Водночас збереження значного обсягу дискреційних повноважень органів Антимонопольного комітету України при визначенні базового розміру штрафу та коригуванні його з урахуванням пом'якшуючих і обтяжуючих обставин об'єктивно породжує ризики правової невизначеності, нерівномірності правозастосування та зниження рівня довіри бізнесу до антимонопольного контролю.

Програми пом'якшення відповідальності та механізм врегулювання справ мають істотний потенціал як інструменти превентивного впливу, проте їх ефективність значною мірою залежить від передбачуваності правових наслідків співпраці з антимонопольним органом, належного нормативного балансування між публічними та приватними інтересами, а також формування сталої правозастосовної практики. В умовах воєнного стану ці виклики набувають особливої гостроти, оскільки підвищується соціально-економічна чутливість окремих ринків і зростає потреба у швидких, але водночас легітимних та обґрунтованих рішеннях.

Висновки. Проведене дослідження дозволяє дійти висновку, що механізми пом'якшення та обтяження відповідальності за участь в антиконкурентних узгоджених діях доцільно розглядати не як допоміжні елементи санкційної політики, а як самостійні інструменти формування та коригування конкурентної поведінки суб'єктів господарювання. Їх ефективність визначається не стільки рівнем штрафних санкцій, скільки здатністю правозастосовної системи створювати раціональні стимули до дотримання правил добросовісної конкуренції.

Обґрунтовано, що програми пом'якшення відповідальності (leniency policy) виконують комплексну функцію: з одного боку, вони сприяють спрощенню доказування антиконкурентних узгоджених дій, а з іншого — впливають на внутрішню логіку функціонування картельних змов, підвищуючи ймовірність їх саморозкриття. За таких умов результативність leniency policy безпосередньо залежить від рівня нормативної визначеності, інституційної стабільності антимонопольного органу та узгодженості механізмів пом'якшення з іншими формами юридичної відповідальності.

Встановлено, що застосування обтяжуючих обставин і додаткових обмежувальних заходів має не лише каральний, а й сигнальний характер, формуючи для учасників ринку чіткі орієнтири щодо меж допустимої конкурентної поведінки. Водночас їх використання потребує виваженого підходу, оскільки надмірна концентрація на обмежувальних заходах без належного врахування економічних наслідків може негативно позначитися на рівні конкуренції.

Водночас важливим елементом сучасної моделі відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії є механізм врегулювання справ (settlement), який

посилює функціональну гнучкість антимонопольного правозастосування. Його значення полягає у можливості поєднання процесуальної економії з досягненням регулятивних цілей конкурентного права шляхом добровільного визнання порушення, припинення антиконкурентної поведінки та прийняття суб'єктом господарювання зобов'язань щодо усунення її наслідків. За своєю правовою природою settlement доповнює механізми пом'якшення відповідальності, формуючи договірно-стимулюючий вимір антикартельної політики, який орієнтований не лише на санкціонування минулої поведінки, а й на корекцію майбутніх ринкових стратегій. Ефективність цього інституту, однак, безпосередньо залежить від збереження балансу між дискрецією антимонопольного органу та чіткістю нормативних критеріїв його застосування, що є необхідною умовою довіри бізнесу та стабільності конкурентного середовища.

Зроблено висновок, що однією з ключових проблем сучасної правозастосовної практики є відсутність чіткої, послідовної та передбачуваної моделі співвідношення пом'якшувачих і обтяжуючих механізмів відповідальності. Нерівномірність їх застосування знижує рівень довіри суб'єктів господарювання до органів конкурентного контролю та зменшує мотивацію до добровільної співпраці з антимонопольними органами.

Узагальнюючи результати дослідження, обґрунтовано доцільність формування цілісного підходу до відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії, який би поєднував превентивну, стимулюючу та каральну складові. Такий підхід має ґрунтуватися на прозорих і зрозумілих критеріях застосування пом'якшувачих та обтяжуючих заходів, узгодженні національної антикартельної політики з європейськими стандартами та посиленні аналітичної функції Антимонопольного комітету України як центрального елемента системи захисту економічної конкуренції.

Список літератури

1. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11 січня 2001 р. № 2210-III (із змін і допов.). URL:

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text> (дата звернення: 20.12.2025).

2. Порядок визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затв. Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14 грудня 2023 року № 22-рп. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0123-24#Text> (дата звернення: 20.12.2025).

3. Т.І. Швидка, А.А. Лозова. Штраф як вид відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій: новели конкурентного законодавства України та огляд практики АМКУ. Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство». URL:

<https://dspace.uzhnu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/75f4cefa-616c-4258-9312-e3a66c796a43/content>

4. Т.І. Швидка. Впровадження та застосування програми «leniency» в законодавство України за антиконкурентні узгоджені дії. Економічна теорія та право. № 4 (27) 2016. Я URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/12439/1/Shvydka_169-180.pdf

5. Порядок звільнення від відповідальності за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції у формі антиконкурентних узгоджених дій: розпорядження Антимонопольного комітету України 30 листопада 2023 р. № 19-рп. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0002-24#Text> (дата звернення: 20.12.2025).

6. Швидка Т.І. Економічна конкуренція: сучасний стан законодавчого забезпечення та перспективи його модернізації : монографія. Харків: Право, 2020. 376 с. URL: https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/MONOGRAFII_2020/Shvidka_2020.pdf

7. Про затвердження Порядку врегулювання у справах про антиконкурентні узгоджені дії та зловживання монополієм (домінуючим) становищем на ринку : розпорядження Антимонопольного комітету України від 30 листопада 2023 р. № 18-рп. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0002-24#Text> (дата звернення: 20.12.2025).